

TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
SIRDARYO VILOYATI HOKIMLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI BALIKESIR UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI FIRAT UNIVERSITETI,
YANGLING KASB-HUNAR VA TEXNIKA KOLLEJI**

**“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI:
ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB
MUAMMOLARI, YECHIMLARI,
TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**“BOOKMATY PRINT”
TOSHKENT – 2025**

UO‘K: 811(075)

KBK: 81.1

T 42

Tilshunoslikning amaliy masalalari: zamonaviy tilshunoslikning dolzarb muammolari, yechimlari, taraqqiyoti va istiqbollari [Matn]: to‘plam. – Toshkent: Bookmany print, 2025. – 654 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida hamda Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrdagi 490-sonli buyrug‘iga asosan **Guliston davlat universitetida 2025-yil 29-30-sentabr kunlari** o‘tkazilgan **“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”** mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov, Prof. Dr. Banovsha Mammadova Guloghlana, Prof. Dr. Ertan Örgen, Prof. Dr. Suheyyla Demirkol Orak.

Tahrir hay’ati:

A.Axrоров, A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

ISBN 978-9910-06-724-2

© Guliston davlat universiteti, 2025.
© “Bookmany print” nashriyoti, 2025.

SURXONDARYO VILOYATI TOPONIMLARINING O'RGANILISH TARIXI

*Moxichexra Mirzayeva,
Berdaq nomidagi QDU O'zbek filologiyasi fakulteti
O'zbek tilshunosligi kafedrasida mustaqil tadqiqotchisi*

Annotatsiya: Ushbu maqolada Surxondaryo viloyati toponimikasi tarixiy taraqqiyotning shartli ravishda davrlarga bo'linganligi ta'kidlab o'tildi. Shuningdek, ushbu hudud toponimlarining tarixini o'rganishda joy nomlarini to'plash, yozish, tarixiy-etnologik tahlilini amalga oshirish, lug'aviy xususiyatlarini aniqlashda rivoyatlar, tarixiy manbalar, ilmiy-tadqiqot ishlari muhim ahamiyatga egaligi haqida so'z yuritildi.

Kalit so'z va so'z birikmalari: mikrotoponim, etnotoponim; 1) azaliy manzilgozlar; 2) joy nomlari; 3) tarixiy manbalar; 4) davr toponimlari; 5) ilmiy asoslar; 6) lug'aviy xususiyatlar; 7) lingvistik omillar.

Abstract. This article emphasizes the division of the toponymy of the Surkhandarya region into conditional historical periods. It also discusses the importance of collecting and recording place names, conducting historical-ethnological analyses, and identifying their lexical features in studying the history of local toponyms. Furthermore, it highlights the significance of legends, historical sources, and scientific research in this process.

Keywords and phrases: microtoponym, ethnonymic toponym; 1) ancient settlements; 2) place names; 3) historical sources; 4) period-based toponyms; 5) scientific foundations; 6) lexical features; 7) linguistic factors.

O'zbek xalqi etnogenezi va etnik tarixini o'rganishda moddiy madaniyatining shakllanishi, taraqqiy etishi, rivojlanishi muhim ahamiyatga ega. Tarixiy-etnografik adabiyotlardan ma'lumki, moddiy madaniyat manbalari asosida o'tmish ajdodlarimizning turmush tarzi, iqtisodiy va madaniy taraqqiyotdagi o'rnini, jahon sivilizatsiyasi tarixiga qo'shgan munosib hissasini bilib olamiz.

O'zbek toponimikasi tarixiy taraqqiyotini shartli ravishda besh davrga bo'lish mumkin[1:24]:

birinchidan, "Avesto", O'rxun-Enasoy yodgorliklari, ilk diniy adabiyotlar manba bo'lib xizmat qiluvchi qadimgi davrlardan X asrgacha bo'lgan toponimlar. Bu davr toponimlari tadqiq etilmagan toponimlar sirasiga kiradi;

ikkinchidan, Yusuf Xos Hojib, Mahmud Koshg'ariy, Ahmad Yugnakiy, Ahmad Yassaviy kabi adib va olimlarning asarlari manba bo'lib hisoblanuvchi X-XV asrlarga oid toponimlar. Ushbu toponimlar ham ilmiy jihatdan tahlilga tortilmagan;

uchinchidan, XV-XX asrlarning 20-yillarigacha bo'lgan davrdagi toponimlarga ushbu davrda yashab ijod etgan Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur, Ogahiy, Furqat kabi ijodkor olimlarning asarlaridagi toponimlar kiritilgan. Bu davr toponimlari qisman o'rganilgan;

to'rtinchidan, XX asrning 20-yillaridan 80-yillarigacha bo'lgan toponimlar uchun sho'ro davri adabiyoti, geografiyasi va tarixchiligiga oid manbalar muhim

ma'lumotlar manbayi hisoblanadi. Mazkur manbalardagi toponimlar qisman tahlil etilgan;

beshinchidan, XX asrning 90-yillaridan to bugungi kungacha bo'lgan davrdagi toponimlar mustaqillik davri manbalari asosida o'rganib kelinmoqda.

Prof. A.Y.Yakubovskiyning ko'rsatishicha Movarounnahrda Amudaryo va Sirdaryoning oralig'idagi keng hudud eramizning VI asridan va undan so'ng Toshkent va Farg'ona viloyatlarida qadimgi turkiy madaniyatning yaratilishida juda muhim rol o'ynadilar. Keyinroq esa o'sha qadimiy turkiy qavm va elatlar bo'linib bo'linib hozirgi o'zbek, uyg'ur, qozoq, qirg'iz, qoraqalpoq kabi millatlarning tarkibiga qo'shib ketganlar. Lekin tarixiy ma'lumotlarning ko'rsatishicha O'rta Osiyoda, xususan, Zarafshon, Qashqadaryo va Surxondaryo hududlarida turkiy xalqlarga nisbatan "eroniy" so'zlashuvchi mahalliy aholi ko'proq bo'lgan. Eroniy tilda so'zlashuvchi aholi ko'proq shahar va shahar atroflarida, turkiy xalqlar esa ko'proq cho'l va dasht mintaqalarida yashaganlar. Eroniy va turkiy tilda so'zlashuvchi mahalliy aholi o'rtasidagi siyosiy, iqtisodiy, madaniy aloqalar, hattoki quda-andachilik ishlarining borgan sari yaxshi yo'lga qo'yila borishi bu yerlarda ikki tillilikni yuzaga keltirib chiqardi. Ayniqsa, VI-VIII asrdan so'ng turkiy qabilalarning ommaviy ko'chib kela boshlashlari, arablar iste'losiga qarshi eroniy va turkiy qabilalarning birgalikda kurash olib borishi, turk xoqonligining tashkil topishi, mo'g'ullarning kelishi va nihoyat ko'chmanchi o'zbeklarning yoppasiga O'rta Osiyoga bostirib kirishlari hamda mahalliy aholi bilan aralashib ketishi, bu holning esa qadimgi turkiy qabilalar foydasiga, ya'ni ularni son va nufuz jihatdan ustun bo'la boshlashiga olib kelganligi-ana shu omillarning hammasi birga qo'shib O'rta Osiyo sharoitida yuz bera boshlagan ikki tillilikning orta borishiga bunda ham eroniy xalqlarning turkcha so'zlay boshlaganlari va ularning ikki tilli bo'lib qolayotganliklari nisbatan ko'proq miqdorni tashkil etadi, asta-sekin esa turkiy so'zlashuvga moyillikning kuchayishiga sabab bo'ldi va bu jarayonni tezlashtirdi.

Prof. A.K.Borovkov qayd etganidek, eroniy tojik va o'zbek tillari orasidagi munosabat, olish-berish, ikki tomonlama xarakterga ega bo'lib, o'zbek tili tojik tiliga, tojik tili esa o'zbek tiliga ta'sir etdi. Bunday o'zaro ta'sir O'zbekiston va Tojikistonning ayrim hududlarida hozir ham davom etmoqda. Xuddi ana shu jihatdan ham Surxondaryo viloyatining lingvistik shevalari va tarixiy toponimik materiallari juda xarakterlidir [7; 1968, – B. 108-121].

Tarixiy-arxeologik manbalar va Surxondaryo viloyati hududidan yozib olingan joy nomlarining ilmiy tahlili shuni ko'rsatadiki, fors-tojik tili unsurlaridan tarkib topgan toponimlar viloyat toponimik tizimining birinchi qatlamini tashkil etadi.

Ma'lumki, u yoki bu til o'zining tarixiy taraqqiyot jarayonida o'z ichki imkoniyatlari asosida rivojlanishdan tashqari boshqa tillardan so'z-terminlar olish hisobiga ham boyib boradi. Xuddi shu ikkinchi tarixiy taraqqiyot yo'nalishi toponimiyada ham sodir bo'lib turadigan lingvistik qonuniyatlardan biri hisoblanadi. Ammo, har bir hududdagi toponimik nomlar yig'indisi shu hududda joylashgan mahalliy xalq tilining lug'at tarkibiga, xususan, uning tarixiy leksik qatlamiga mansubdir. Bu fikrni ana shu fakt ham isbotlaydiki, mahalliy aholisining turkiy o'zbekmi yoki eroniy urug'-qabilalardan iboratligi uning toponimiyasida ham aks

etadi. Eroniy xalqlar yashagan hududda, ko‘proq eron tillarga xos toponimiya, turkiy xalqlar yashagan hududida esa ko‘proq turkiy toponimiya asosiy qismni tashkil etadi. Hattoki, qadimda eroniy xalqlar yashagan hududda so‘ngroq turkiy o‘zbek urug‘lari kelib yashay boshlagan bo‘lsa-da, o‘sha hududdagi eroniy toponimlar asta sekin unutila borib, turkiy yoki o‘zbekcha joy nomlari ko‘paya boradi. Lekin, shu bilan birga, eroniy unsurlar ham toponim-substrat tarzida qisman saqlanadi. Bu yo‘nalish toponimikaning qonuniyatlaridan biridir. Masalan, birgina Boysun tumanidagi tojik xalqi yashaydigan Sayrob qishlog‘idan yozib olingan 200 ga yaqin mikrotoponimlardan 98 foizi tojik tili va shu til unsurlari asosida yaratilgan. Yoki bu tumandagi Darband qishlog‘idan yozib olingan 150 dan ortiq mikrotoponimlarning qariyb 96 foizi tojik tili unsurlari asosida paydo bo‘lgan. Tarixan o‘zbek urug‘lari yashab kelgan Sherobod tumanidagi Oqtosh qishlog‘idan yozib olingan 67 mikrotoponimlarning 26 tasi sof o‘zbek tili materiali asosida, qolgan 41 tasi aralash (gibrid) yoki boshqa til unsurlaridan paydo bo‘lgan. Shu tumandagi Xatak qishlog‘idan yozib olingan 78 joy nomidan 30 tasi sof o‘zbek tili so‘zlaridan, 48 tasi aralash (gibrid) yoki o‘zga til materiallari negizida yaratilgan. Bunday misollarni ko‘plab keltirish mumkin.

Surxondaryo viloyatining hududida fors-tojik tiliga xos so‘z shakllarining toponimlarda ko‘plab uchrashi va tarqalishi turli ijtimoiy, siyosiy omillar bilan bog‘liqdir. Tojik va o‘zbek xalqlari juda qadimdan siyosiy, iqtisodiy, madaniy va adabiy aloqada bo‘lib kelgan. Bugina emas, hatto o‘zbeklar bilan tojiklar yaqin qo‘shni va ko‘pchilik joylarda aralash yashaganlar. Bu yaqin munosabat o‘z navbatida ularning tillarida o‘z izlarini qoldirgan. Fors-tojik tilidan o‘zbek tili lug‘at tarkibiga qator so‘zlar o‘tgan bo‘lib, bular o‘zbek tili lug‘at tarkibiga singib ketgan va o‘z so‘zi, til boyligi bo‘lib qolgan. Bu xil “o‘z” so‘zlarga hozirgi o‘zbek adabiy tili leksikasidagi *anbar, ozod, bog‘, baland, bo‘ston, zamon, koriz, nishon, tarozi, paxta, xo‘ja, bozor, band, gadoy, go‘r, gumbaz, zar, eshon, kal, qalandar, kampir, karvon, ketmon, ko‘hna, xurjun, xudo, lola, lo‘li, non, payg‘ambar, podsho, poda, chosh, dahna, dasht, oxir, gugurt, dehqon, zindon, darcha, nishob, havor, xachcha, bekat, do‘st, lalmi, lashkar, mardikor, miroxo‘r, qarz, kaft, daraxtzor, peshtoq, ozoda, hammom, jang, daryo, korxon, shudgor, ustoz* kabi so‘zlarni namuna qilib ko‘rsatish mumkin. Yuqorida ham qayd etilganidek, tojik va o‘zbek xalqlarining til jihatdan bo‘lgan aloqalari va uning izlari Surxondaryo viloyat toponimiyasida ham o‘z izini qoldirgan. Viloyat toponimiyasi tarkibidagi turli so‘z va shakllardan tarkib topgan toponimlarni quyidagi tiplarga ajratib ko‘rsatish mumkin:

1. Fors-tojik tili unsurlaridan tarkib topgan sodda toponimlar;
2. Fors-tojik tili unsurlaridan tarkib topgan qo‘shma toponimlar;
3. Umumturkiy til unsurlaridan tarkib topgan toponimlar;
4. Mo‘g‘ul tili unsurlaridan tarkib topgan toponimlar.

XX asrning ikkinchi yarmida Surxon-Sherobod cho‘li o‘zlashtirilishi munosabati bilan kimsasiz xarobaga aylangan Tallimaron qishlog‘i xarobalari texnikalar yordamida tekislanib, yirik paxta maydoniga aylantirilgan. Tallimaronliklar *qo‘ng‘irot vaxtamg‘ilining ochamayli* urug‘iga mansub bo‘lib, qozoq, bo‘zchi, qulchimaqi, teri kabi to‘rt dahaga bo‘linadi. Hozirgi paytda

tallimaronliklarning asosiy qismi Angor tumani Tallimaron qishlog'ida yashaydi. Bir qismi Qo'zi To'lakov nomidagi shirkat xo'jaligida va Termiz tumani "Namuna" shirkat xo'jaligining *Termizota, Qirqqiz, Kokildorota* mahallalarida ham yashaydi.

Ko'hna Surxon vohasi jahon tamaddunining azaliy manzilgohlaridan biri bo'lib, moziydan hozirgacha moddiy va ma'naviy madaniyatning o'lmas namunalari jamlangan qadimiy va noyob hudud hisoblanadi.

Qadimgi Tibet kitoblaridan birida taxoristonlik buddizm targ'ibotchisi Dxarmamitranning nomi uchraydi va uning Pak-su (Oksu-Amudaryo) daryosi bo'yida joylashgan *Tarmita* degan shahardan ekanligi qayd etiladi. Shuningdek, shahar asoschisi – podshoh Demitriy nomi asosida *Demitriy, Dermita, Darmita* nomi bilan keyinchalik *Tarmita, Termid*, X asrdan esa *Termiz* nomi bilan bog'lanadi.

Markaziy Osiyo olimlari asarlarida ham joy nomlari haqida qiziqarli ma'lumotlar berilgan. Jumladan, Mahmud Koshg'ariyning "Devonu lug'otit turk" asarida turkiy qabila va urug'larning joylashish o'rni, nomlari, qabila va urug'arning o'zi ma'lumot berish barobarida ular tarkibiga kelib qo'shilgan *sug'dak, kanjak, arg'u, xutanliklar, tubutlar, tang'utlar, bismil, bulgar, suvar, bajanak* qabilalari ham aytib o'tilgan[2;65-90]. Aynan shu asarda *Termiz* toponimini qadimgi turkiy tildagi *Tarmut* so'zi bilan bog'lash maqsadga muvofiqligini keltiriladi va bu so'z "tog'larning tepalik va soyliklari" ma'nosida izohlangan[2;421].

O'zbek toponimika fanining rivojlanishiga salmoqli hissa qo'shgan hamda O'zbekiston hududida birinchi bo'lib toponimikadan nomzodlik dissertatsiyasini yoqlagan olim T. Nafasovdir. Uning "O'zbekiston toponimlarining izohli lug'ati"da asosan Janubiy O'zbekistondagi mikrotoponimlar etimologiyasi yoritilgan. Shu bilan birga mintaqadagi Boysun, Kesh, Chag'oniyon, Qarshi kabi ba'zi tarixiy toponimlarga etimologik izoh berilgan. [3;50].

Surxondaryo viloyati toponimlarini tarixiy-etnologik lug'atini tuzgan olim Sayfullo Tursunov sanaladi[4;4]. Ushbu lug'atni yaratishda H.Hasanov, S.Qorayev, T.Nafasov, Sh.Qodirova, E.Do'simov, Z.Choriyev, Sh.Vohidov, R.Xoliqova, A.Abdurahmonov, B.Axmedov, I.Jabborov, A.Sagdullayev, U.Uvvatov, P.G'ulomov, V. Nikonov, E.Mirzayev, Y. Xo'jamberdiyev, S. Rahimov, A. Qurbonov, A.Xromov, J.Bekmuhammedov, B.Ahmedov, E.jKoychubayev, R.Yuzbashev, X.Xolmo'minovlarning ilmiy va asarlaridan unumli foydalangan. Mazkur kitobda atamalarning ilmiy-nazariy asoslari yaratilib, joy nomlarini qo'yish, o'zgartirish, bekor qilish bilan bog'liq tarixiy yo'nalishlar belgilanib, shaxslar nomini qo'yish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqilgan. O'zbekistonning janubiy hududi hisoblangan Surxondaryoga xos tarixiy-etnologik manbalar ma'lum ma'noda o'rganilib, mavjud atamalar umumlashtirilib, ilmiy, nazariy, jihatdan asoslab berilgan. Surxondaryo vohasi ko'p urug'li, ko'p tilli xalqlar yashaydigan hudud hisoblanib, aholisi tiliga, urf-odatlariga mos kelmaydigan atamalar izohlangan.

Sh. Safarovning "Termiz va termiziylar" asarida quyidagi rivoyat keltiriladi: "Bir kuni Xoja al-Hakim shogirdlarisiz masjidga namoz o'qigani keladi. U yerda bir kishiga otni ushlab turishini buyuradi. U al-Hakim namoz o'qib turgan paytida pinhona kirib, u kishining boshini kesadi va ko'zdan g'oyib bo'ladi. Xalq qayg'u-alamga botadi. Uni an'anaga ko'ra dafn etishadi. Kunlarning birida shogirdlari va

qarindoshlari uning qabri boshiga yig'ilganda qabrdan "Tirik biz" degan ovoz eshitilgan emish. Shu kundan boshlab hamma halok bo'lgan ustoz xojani "Ali al-Hakim tirikbiz" deb ataydigan bo'lishdi[5;70-71].

Janubiy Surxon vohasidagi Boysun, Sherobod, Termiz tumanlari, qisman Jarqo'rg'on tumani hududidagi toponimlarni tarixiy-etimologik jihatdan o'rgangan mashhur toponomist olim Y. Xo'jamberdiyevdir[6;82]. Olim 7000 dan ortiq toponim yig'ishga musharraf bo'ldi va voha toponomika tarixiga salmoqli hissa qo'shdi.

Xulosa qiladigan bo'lsak, Surxondaryo viloyati toponimlarini o'rganishda "Devonu lug'otit turk" asarida ham Termiz toponimi haqida qiziqarli ma'lumotlar berilgan. Janubiy O'zbekiston toponomist olimlari tomonidan olib borilgan ilmiy izlanishlar hamda ular asosida yaratilgan asarlarida toponimlarning tarixiy-etimologik, lug'aviy-semantik, lingvistik omillarga tayangan holda tadqiq etilishi tanlab olingan hudud toponimlari o'rganishda muhim vosita hisoblanadi. Surxondaryo toponimiyasi bugun yoki kecha, bir yoki ikki tarixiy davrda paydo bo'lgan emas. U birdaniga ham paydo bo'lmagan. Uning paydo bo'lishi, shakllanishi, barcha davrlarga bog'liq.

Adabiyotlar

1. Dovurova X. Jizzax viloyati oykonimlarining o'rganilish tarixi // Til va adabiyot ta'limi. 2019, 2-son.
2. Koshg'ariy M. Devonu lug'otit turk. 1-3-jildlar. – Toshkent, 1963.
3. Qorayev S. Toponimika. – Toshkent, 2006.
4. Tursunov S. Surxondaryo viloyati toponimlari. – Toshkent, 2008.
5. Safarov Sh. Termiz va termiziylar. – Toshkent, 2005.
6. Xo'jamberdiyev Y. Surxondaryo viloyat toponimiyasining tarixiy-etimologik tadqiqoti. – Termiz, 2012.
7. Усмонов С. Ўзбек тилининг луғат составида тожик-форс сўзлари ва арабча сўзлар, "Навоийга арғувон". – Тошкент: Фан, 1968.

MONOLOGUE TYPOLOGY IN PROSE TEXTS AND NEW DIRECTIONS IN LINGUISTIC RESEARCH

Ahmadzada Guloysha Azad gizi,
Azerbaijan State Pedagogical University
Teacher

<https://orcid.org/0000-0003-4190-4017>
gulu010894@gmail.com

Annotation. The typological classification of monologic speech in Azerbaijani prose texts and its structural-semantic foundations constitute the main object of this article. The artistic functions, emotional capacity and communicative load of monologue forms are analyzed. The article also introduces new approaches and prospective research directions in the linguistic and psycholinguistic study of monologic speech. In this context, the author proposes an analytical model of monologic discourse, based on the interrelation of cognitive linguistics, functional syntax and intra-textual psychological mechanisms.